

MUXIRUM

Direito e Filosofia

Vol. 1 | Nº. 1 | Ano 2026

CADERNO:
O que é justiça?
Narrativas e filosofia do
direito
Apresentação

Editor deste número:

Marcos Carvalho Lopes
marcos.lopes@ufj.edu.br

Apresentação:

O que é justiça? Narrativas, imaginação moral e filosofia do direito⁴

Este número inaugural da revista reúne textos produzidos por estudantes de Direito no contexto de uma experiência didático-pedagógica desenvolvida na disciplina de Filosofia do Direito, orientada por uma pergunta tão clássica quanto incontornável: **o que é justiça?**

A proposta partiu da convicção de que a formação jurídica não se esgota na apreensão técnica de normas, institutos ou procedimentos, exigindo também o exercício da **imaginação moral**, da sensibilidade narrativa e da reflexão crítica sobre os modos pelos quais o direito produz inclusão, exclusão, legitimidade e violência. Nesse sentido, a atividade tomou a literatura e outros textos narrativos como disparadores privilegiados para pensar a justiça para além de definições abstratas.

Os trabalhos aqui publicados resultam de um exercício de análise argumentativo-analítica (em formato de ensaio escrito ou vídeo ensaiado), desenvolvido em grupos de até três estudantes. O ponto de partida de cada texto foi a leitura e discussão, em sala de aula, de uma das seguintes narrativas:

- *Diante da Lei* (Franz Kafka)
- *As Viagens de Gulliver* (Jonathan Swift)
- *Mineirinho* (Clarice Lispector)
- *Pai contra Mãe* (Machado de Assis)
- *Carta da Prisão de Birmingham* (Martin Luther King Jr.)
- *Quarto de Despejo* (Carolina Maria de Jesus)

A partir dessas obras, os estudantes foram convidados a construir um argumento que articulasse a narrativa escolhida a um **tema central da filosofia do direito**, entre os quais: norma jurídica, exclusão, desobediência civil, poder, desigualdade, legitimidade, justiça distributiva ou retributiva e seletividade penal.

Mais do que resumir os textos literários, esperava-se que os trabalhos evidenciassem capacidade de **interpretação conceitual**, diálogo com autores e teorias discutidos ao longo do curso e uma reflexão crítica sobre os sentidos contemporâneos da justiça. Para orientar esse

⁴Doi: [10.5281/zenodo.18302211](https://doi.org/10.5281/zenodo.18302211)

percurso, sugeriu-se uma estrutura comum aos ensaios e vídeos, composta por: introdução do problema, análise narrativa, discussão conceitual e conclusão crítica.

Como inspiração transversal, a atividade dialogou com a perspectiva desenvolvida por Martha Nussbaum, especialmente no ensaio *Emoções Racionais*, segundo a qual a literatura desempenha um papel decisivo na formação de um pensamento jurídico mais atento à dignidade humana, à empatia e à complexidade das situações concretas:

“A imaginação literária é um componente essencial do pensamento jurídico justo.”

— Martha Nussbaum

Ao publicar estes trabalhos, a revista assume explicitamente seu compromisso com a **formação intelectual dos estudantes**, com a valorização da escrita acadêmica em processo e com a ideia de que a universidade é também um espaço de experimentação, escuta e construção coletiva de sentido. Este dossiê inaugura, assim, uma proposta editorial que entende o direito não apenas como técnica normativa, mas como prática interpretativa profundamente atravessada por narrativas, conflitos e escolhas morais.

Marcos Carvalho Lopes